

VI CONIL

CONGRESSO INTERNACIONAL DE LETRAS

**Gênero, poder e linguagem –
velhas estruturas, novos desafios na
língua e na literatura**

16, 17 E 18 DE AGOSTO DE 2023

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA)
CAMPUS BACABAL**

www.conilufma.com.br

 @conil.ufma

Realização

LETRAS
BACABAL

GPOETE

DEA

SIGEP

ZETA

GEPEDIS

GEEPS

gepelind

LECULT

NEiMP

LITTERIS.COM
Literatura e novas mídias

Estudos de História

GESLE

FORUMAS
POESIA E LINGUAGEM

Copyright © 2023 Copyright © Autoras e autores

Todos os direitos garantidos. Quaisquer partes desta obra pode ser reproduzida, transmitida ou arquivada desde que levados em conta os direitos das autoras e dos autores.

Capa: Radiley Suelma Oliveira

Diagramação: os organizadores:

Revisão

Coordenação de Letras – UFMA

Centro de Ciências de Bacabal - CCBa

Projeto Gráfico

Coordenação de Letras – UFMA

Centro de Ciências de Bacabal – CCBa

Conselho Científico

Prof. Dr^o. Wellington Santos da Silva (UFRJ); Prof. Dr^o. Thomas Massao Fairchild (UFPA); Prof. Dr^o. Wheriston Silva Neris (UFMA); Prof. Dr^o. André Carneiro Ramos (Unimontes); Prof. Dr^o. David Langa (Universidade Eduardo Mondlane – Moçambique); Prof.^a Dr.^aGlória da Ressureição Abreu França (UFMA); Prof. Dr^o. Cacio José Ferreira (UFAM); Prof. Dr^o. Dilson César Devides (UFMT); Prof. Dr^o. Fábio Bonfim (UFMG); Prof. Dr^o. Norival Bottos Júnior (UFAM); Prof. Dr^o. Fábio José Santos de Oliveira (UFMA/UFS); Prof. Dr^o. Fábio Marques De Souza (UEPB); Prof. Dr^o. Franco Baptista Sandanello (Academia da Força Aérea/AFA); prof.^a Dr.^a. Georgiana Márcia de Oliveira Santos (UFMA); Prof. Dr. José Antônio Vieira (UEMA); prof.^a Dr.^a. Marinete Luzia Francisca de Souza (UFMT/CUA); Prof.^a Dr.^aAna Jovanovic Kuzmanovic (Universidade de Belgrado); Prof.^a Dr.^aMonica Fontenelle Carneiro (UFMA); Prof.^a Dr.^aTheciana Silva Silveira (UFMA); Prof.^a Dr.^aNaiara Sales Araujo Santos (UFMA); Prof.^a Dr.^aElen Karla Sousa da Silva (UEMA); Prof.^a Dr.^aHeloísa Reis Curvelo (UFMA); Prof.^a Dr.^a Katia Cilene Ferreira França (UFMA); Prof.^a Dr.^a Maria Aparecida da Silva Miranda (SEEC/RN)

;

Lucélia de Sousa Almeida; Ricardo Nonato Almeida de Abreu; Rubenil da Silva Oliveira; José Magno de Sousa Vieira; Luís Henrique Serra; Luziane de Sousa Feitosa; Mariana Aparecida de Oliveira Ribeiro; Paulo da Silva Lima; Valnecy Oliveira Correa Santos.

Anais

ISSN 2763-910X [Digital]

CONGRESSO INTERNACIONAL DE LETRAS (CONIL)

Vol. VI 2023

ESTRELAS TORTAS: UMA PROPOSTA DE LEITURA LITERÁRIA Waldete Aparecida Bassi de Carvalho.....	1070
ESTUDO DE CASO: A RELAÇÃO DO AUTOR COM A PALAVRA DO OUTRO Nora Monteiro Pinto de Almeida.....	1082
ESTUDO SOBRE A CARACTERIZAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA EM CASOS DE FEMINICÍDIO: UMA ANÁLISE DE GÊNERO Joanice Soares de Sousa.....	1094
EXPLORANDO AS VANGUARDAS EUROPEIAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA POR MEIO DAS METODOLOGIAS ATIVAS EM UMA INSTITUIÇÃO DO ENSINO MÉDIO Robson de Macêdo Cunha (UEMA / UNITAU)	1105
FUSÃO DISCURSIVA: UMA PROPOSTA DE COMO PERCEBER AS RELAÇÕES DISCURSIVAS Antonio Carlos Soares.....	1115
GÊNERO E LINGUAGEM: O DISCURSO SOBRE “LINGUAGEM NEUTRA” EM UM MANUAL BRASILEIRO Camilla Machado Cruz.....	1130
GÊNERO, SEXUALIDADE E RAÇA NA OBRA <i>AMORES DI(VERSOS)</i>, DE DANIELA BENTO Daynara Lorena Aragão Côrtes (PPGL/UFS)	1140
HUMOR, IRONIA E DISCURSO: UMA ANÁLISE DO DISCURSO POLÍTICO AO ATO NEGACIONISTA PRESENTE NAS CHARGES Carliane Miranda Carneiro Aguiar.....	1150
IDENTIDADE E CULTURA EM POEMAS DE LÍNGUA INGLESA: REPRESENTAÇÕES DO SUJEITO HÍBRIDO EM KAUR, SHIRE E DIAZ Sharmilla O’hana Rodrigues da Silva.....	1165
<i>LA MUJER</i> COMO NOVELISTA, DE ALFONSINA STORNI: CONSIDERAÇÕES SOBRE A LITERATURA DE AUTORIA FEMININA NA DÉCADA DE 1920 Cristiane de Mesquita Alves.....	1181
LÁGRIMAS QUE SÃO OS FIOS PARA OS TEARES DA ALMA: GÊNERO E RAÇA NAS REFLEXÕES DA OBRA <i>INSUBMISSAS LÁGRIMAS DE MULHERES</i> (2020) DE CONCEIÇÃO EVARISTO Amanda da Conceição Santiago (IEL/UFCAT) Lucas Silvério Martins (IEL/PPGEL/UFCAT)	1194

EXPLORANDO AS VANGUARDAS EUROPEIAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA POR MEIO DAS METODOLOGIAS ATIVAS EM UMA INSTITUIÇÃO DO ENSINO MÉDIO

Robson de Macêdo Cunha (UEMA / UNITAU) ²⁹⁵

Resumo: Este trabalho teve como objetivo apresentar e analisar o uso de metodologias ativas para alunos do 3º ano do Ensino Médio em Santa Inês - MA, abordando o tema das Vanguardas Europeias com destaque para a Semana da Arte Moderna (1922) e as primeiras impressões sobre o Modernismo no Brasil. Para tanto, foram utilizados recursos tecnológicos e estratégias inovadoras, como nas metodologias ativas, que contribuíram significativamente para a aprendizagem dos estudantes. A disciplina de Língua Portuguesa e Literatura foi o cenário escolhido para a aplicação dessas metodologias. Dentre os recursos tecnológicos utilizados, destacam-se: a exibição de séries que abordam um dos movimentos das Vanguardas Europeias; o uso de seminários desenvolvidos pelos próprios estudantes com o auxílio de recursos audiovisuais; atividades interativas como *quizzes* nas plataformas *Genially*, *Kahoot* e *Mentimeter*; reproduções de pinturas em tela para estabelecer uma intertextualidade com as obras contemporâneas; e a utilização de óculos de realidade virtual / aumentada para uma imersão em museus virtuais. Além disso, foram aplicados simulados de vestibulares que tratam do tema das Vanguardas, a fim de preparar os alunos para os desafios dos exames de admissão. A fundamentação teórica deste trabalho se baseou em autores como Bosi (2015), Brasil (2018), Martins (2020), Teles (2022), Ormundo e Siniscalchi (2020), que contribuíram para a concepção e embasamento das estratégias pedagógicas adotadas. Para garantir a validade da pesquisa de intervenção, foram seguidos critérios metodológicos de Lakatos e Marconi (2021), incluindo a definição das variáveis a serem estudadas, revisão bibliográfica detalhada, observações em campo, aplicação de questionários tanto abertos quanto fechados, e a análise dos resultados obtidos por uma abordagem quali-quantitativa. A proposta metodológica permitiu uma reflexão aprofundada sobre o processo de aprendizagem dos alunos e a percepção do professor em relação ao desempenho dos estudantes durante o período de estudo (segundo semestre de 2022). Os questionários aplicados deram *feedbacks* importantes, permitindo avaliar a eficácia das estratégias utilizadas e identificar possíveis melhorias. Os resultados obtidos foram extremamente positivos, tanto do ponto de vista dos alunos quanto do professor. Quanto aos estudantes notam-se que demonstraram maior engajamento e interesse nas atividades propostas, mostrando-se mais motivados a aprender sobre as Vanguardas Europeias e suas conexões com o cenário artístico atual. Além disso, a aplicação das metodologias ativas contribuiu para o desenvolvimento de habilidades como trabalho em equipe, pensamento crítico, autonomia e criatividade. Diante dos resultados promissores e a abordagem inovadora adotada nessa experiência, reforça-se ainda mais a importância de um ensino dinâmico e contextualizado, capaz de proporcionar uma formação integral e significativa para os alunos do Ensino Médio.

Palavras-chave: vanguardas europeias; metodologias ativas; tecnologias educacionais, semana da arte moderna.

²⁹⁵ Professor do Departamento de Letras na Universidade Estadual do Maranhão - UEMA. Este trabalho foi desenvolvido na disciplina "Mediação em leitura e escrita: imaginário, ludismo e estética no ensino de língua materna", do Programa de Pós-graduação em Linguística Aplicada - UNITAU, sobre orientação da Profa. Dra. Vera Lúcia Batalha de Siqueira Renda.

Introdução

Cem anos atrás, no período de 13 e 18 de fevereiro de 1922, ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo - SP, a Semana da Arte Moderna, considerada, até então, o marco oficial do modernismo no Brasil. Na Literatura, o modernismo é considerado um dos limites históricos mais relevantes de se trabalhar. O colunista britânico John Sutherland vem declarando que “escritores todos desse período, no mundo inteiro, pareciam ter adquirido uma espécie de inconformismo criativo, uma ruptura de hierarquias” (Sutherland, 2017, p. 239). Daí, é possível perceber o quanto foi um momento histórico e significativo da Literatura no Brasil e no mundo.

Diante do centenário que marca esse evento, é possível que as questões de vestibulares estão enfatizando tal fato aos estudantes do último ano do Ensino Médio. Neste sentido, como pode ser apresentado essas reflexões ao público de alunos concluinte, e de que forma podemos trabalhar essa sequência por meio das tecnologias aplicada na educação básica de uma instituição de ensino em Santa Inês - Maranhão? Diferente do modelo tradicional de ensino, a esse movimento literário, seria mais interessante buscar as ferramentas que aproximasse os discentes do assunto trabalhado, de modo a tornar a aprendizagem dos estudantes mais significativa e tornando-os protagonista de suas decisões.

Neste artigo, apresentou como objetivo geral: buscar ferramentas tecnológicas que auxiliam na aprendizagem dos educandos do 3º ano do Ensino Médio de Santa Inês - MA, sobre as Vanguardas europeias, com ênfase na Semana da Arte Moderna (1922) e as primeiras impressões sobre o Modernismo no Brasil. E como objetivos específicos são: (1) selecionar, com os estudantes e professores da disciplina de Literatura na instituição campo, ferramentas que auxiliam no processo de ensino e aprendizagem sobre os movimentos estudados. (2) aplicar, o uso dos recursos selecionados, por meio de uma sequência didática descrita no processo metodológico desta pesquisa. E (3) refletir sobre o processo de aprendizagem por parte dos educandos e o *feedback* do professor titular em relação às avaliações do período estudado por meio de questionários abertos e fechados.

As vanguardas europeias foram um marco histórico de suma importância para o desenvolvimento da Arte Moderna no Brasil e o Pré-modernismo. Aos cem anos desse movimento, em 2022, é bem válido ser discutido com mais ênfase aos estudantes vestibulando. Fato que, muitos alunos já estão já aplicando para o Exame Nacional do

Ensino Médio (ENEM) e outros vestibulares das universidades locais. A temática em buscar o uso das metodologias ativas, parte, tanto do pesquisador, quanto reconhecer que os estudantes tendem a aceitar mais as ferramentas tecnológicas aplicado ao ensino e o suporte que a instituição campo possui.

Movimentos artísticos vanguardistas, o pré-modernismo e suas aplicações nas TDICS

Surgido em diferentes países da Europa, os movimentos artísticos das vanguardas também se estenderam para o Brasil, assim como outros países da América, nas primeiras décadas do século XX. Os artistas vanguardistas romperam com a tradição e como os valores até então eram convencionais e abriram caminho para o surgimento de novos paradigmas, como, a arte moderna.

O “modernismo” é um termo coletivo: ele engloba um número espantoso de grupos, movimentos e escolas, por vezes divergentes na literatura, nas artes plásticas e na música em toda a Europa e conseqüentemente aqui no Brasil. No caso dos movimentos e escolas, o Modernismo assumia força política, divulgando teorias estéticas que passavam de um país a outro. Alfredo Bosi (2015), vem esclarecer mais sobre esse movimento, afirmando que, “nas primeiras décadas do século, havia uma problematização da nossa realidade social e cultural” (Bosi, 2015, p. 243), o que é remetido no contraste que os vanguardistas apresentaram diante do período.

A esse estudo e baseado nos conteúdos do livro didático do Ensino Médio “*Se liga nas linguagens: Português*”, de Wilton Ormundo e Cristiane Siniscalchi (2020, p. 100-102), a apresentação das vanguardas são elencadas das seguintes formas: (i) impressionismo, (ii) cubismo, (iii) futurismo, (iv) expressionismo, (v) dadaísmo, e (vi) surrealismo; assim como, nas apresentações de Tele (2020) que vem enfatizando cada um dos movimentos artísticos.

A obra de Teles (2020), consagrada por muitos críticos literários, reúne algumas conferências, os poemas, os principais manifestos nacionais e estrangeiros publicados entre 1857 a 1972, e vem servindo como meio de celebrações do centenário da Arte Moderna. E, na referência selecionada da educação básica, de Ormundo e Siniscalchi (2020), mostram de forma mais sucinta, como são caracterizadas cada corrente para melhor compreensão desse período.

O cubismo [caracterizado pela] geometrização, simplificação e simultaneidade de planos; (...) no futurismo foi influenciado artísticas

que cultuavam a tecnologia e a velocidade; (...) para os expressionistas (...) o uso de figuras deformadas, cores contrastantes e pinceladas vigorosas; (...) o dadaísmo visto pela espontaneidade, a escrita automática, a intenção de palavras sem sentido e do fim dos valores consagrado; (...) [e por fim] no surrealismo (...) a busca de investigações com sentido para a realidade, trazendo para a arte o irracional e explorando os sonhos e o imaginário (Ormundo; Siniscalchi, 2020, p. 100-102).

O que se tem observado diante dessa temática, que, geralmente, conteúdos desse estilo são apresentados de forma expositiva ou por meio de uma leitura superficial dos trabalhos. Tornar essa aprendizagem mais significativa, por meio das Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação (TDICs), envolve uma questão mais memorável à fixação dos conteúdos para os estudantes. Como, corrobora Martins (2020, p. 30): “O contexto atual é cada vez mais permeado pelas TDICs, as quais vêm provocando mudanças na maneira de (con)viver no mundo que nos certa”. A essa concepção, a Base Nacional Comum Curricular - BNCC (Brasil, 2018) também vem reafirmar quanto as metodologias tecnológicas no que tange as competências como processo significativo da aprendizagem:

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. (Brasil, 2018, p. 9).

Explorar as competências associadas ao uso responsável e eficaz das TDICs na sociedade contemporânea concede aos estudantes a capacidade de desenvolver uma abordagem digital crítica. Essa abordagem é cultivada por meio da avaliação criteriosa que lhes permite discernir informações, fontes e conteúdo *online*. Além disso, enfatiza-se a importância de utilizar tais tecnologias de maneira reflexiva e com significado. A amplitude das TDICs se estende desde o acesso a informações até a resolução de problemas e criação de conhecimento. Nesse contexto, elas detêm o potencial de empoderar as pessoas ao habilitá-las a expressar-se, compartilhar conteúdos e, assim, contribuir de forma significativa para a sua ativa participação na sociedade.

Sabe-se que trabalhar com o uso das tecnologias digitais na educação básica foi muito intensificado durante o auge da pandemia COVID-19. No entanto, ainda há algumas práticas pedagógicas que devem ser refletidas em detrimento desses recursos, seja por parte dos docentes que tem o receito da utilização ou por parte desses que desconhecem um melhor caminho a seguir. É importante também destacar que na

própria BNCC, há uma habilidade específica quanto o uso dessas ferramentas:

(EM13LP48) Identificar assimilações, rupturas e permanências no processo de constituição da literatura brasileira e ao longo de sua trajetória, [...] para perceber a historicidade de matrizes e procedimentos estéticos. (Brasil, 2018, p. 10).

Diante disso, a solução de algumas das assimilações da literatura brasileira, parte por ferramentas que auxiliam no processo de ensino-aprendizagem sobre os movimentos estudados, como serão apresentados na seção de análise dos resultados. Para isso também, uma abordagem das metodologias ativas vem a:

(...) transformar as aulas em experiências de aprendizagem mais vivas e significativas para os estudantes da cultura digital, cujas expectativas em relação ao ensino, à aprendizagem e ao próprio desenvolvimento e formação são diferentes do que expressavam as gerações anteriores. (Bacich; Moran, 2018, p. 16).

Tal ocorrência mostra que, a necessidade de adaptação das práticas de ensino às demandas da cultura digital foi de um reconhecimento dos estudantes contemporâneos possuírem expectativas únicas em relação à educação. A menção às gerações anteriores realça a mudança nas abordagens pedagógicas necessárias para engajar e capacitar os alunos nesse novo contexto. E tudo isso ressalta a importância de tornar o processo de aprendizado mais envolvente e relevante, a fim de atender às necessidades dos estudantes da era digital.

Procedimentos metodológicos

Algumas ferramentas das TDICs exploradas no contexto da disciplina foram: séries e fragmentos do *YouTube* que apresentam um dos movimentos estudados; o uso de seminários oferecidos pelos próprios estudantes, por meio de recursos audiovisual; atividades interativas; reproduções de pintura em tela, apresentando uma intertextualidade das obras nos dias atuais; produção de óculos de realidade virtual / aumentada para exposição de museus virtuais; e até mesmo simulados de vestibulares já existentes que tratam a temática explorada.

Por se tratar de uma pesquisa de intervenção, foi seguido os alguns passos que Lakatos e Marconi (2021) demonstram, como: (i) escolha das variáveis no universo e amostra, que são 28 estudantes do 3º ano do Ensino Médio de uma instituição pública de Santa Inês - MA; (ii) a busca por referências bibliográficas, nas plataformas *Scielo*

Brasil e *Google Acadêmico*; (iii) e em campo, preferência usada como técnica laboratoriais, no próprio *loco* aplicado.

A princípio foi uma observação assistemática e em seguida no modo participante para as intervenções, e por fim questionários para os discentes sobre o processo de aprendizagem mediado por essas tecnologias. As amostras e discussões trazem como proposta resultados de cunho quali-quantitativa e descrita na próxima sessão. Por tratar-se de uma pesquisa aplicada a alguns estudantes de menor de idade, foram apresentados um termo de anuência livre e esclarecido (TALE) aos 28 estudantes indagados e seus responsáveis legais.

Ferramentas que auxiliam no processo de ensino e aprendizagem: análise dos resultados

Para o conteúdo sobre o movimento das vanguardas europeias foram selecionados alguns recursos, de modo a caracterizar como uma sequência didática, ou seja, um conjunto de atividades ligadas entre si sobre os tópicos apresentados pelos docentes e aplicações aos seus alunos em 6 encontros com duração de 2:30h cada momento, todas as sextas-feiras, no segundo semestre de 2022.

Encontro 1:

Observação da instituição escolhida, apresentação do pesquisador, da sala de aula, dos alunos e professores da disciplina de Língua Portuguesa e Literatura do 3º ano do Ensino Médio de uma instituição pública de Santa Inês - MA. Há um número de 28 estudantes matriculados na classe e com bastante participações nas propostas de aulas do docente titular. Após as primeiras observações foram sugeridas as propostas de atividades a serem desenvolvidas.

Encontro 2:

Apresentação do capítulo 10 do livro didático: “*Vanguardas europeias e Modernismo português*” (Ormundo; Siniscalchi, 2020, p. 99-110). O professor conduziu a aula por meio de exposições orais sobre a temática, e guiada também por meio de

apresentações em *slides*, divulgada posteriormente na plataforma de ensino dos alunos, o *Google Classroom*, com todos os recursos exibidos. Foi trabalhado no final como processo avaliativo daquela aula o uso de cartões *Plickers*.

Durante o isolamento da pandemia e algumas aulas presenciais, os professores da instituição pesquisada, ministravam aulas síncronas por meio do *Meet* (plataforma de vídeo chamada) e publicam todos os materiais de estudos, assim como, as atividades, no ambiente *Classroom*, ambos recursos da empresa *Google* para compartilhamento de arquivo na nuvem.

Os cartões *Plickers* são recursos impressos a cada estudante. O professor titular previamente preparou 6 perguntas, todas de múltipla-escolha, e inseriu na plataforma apresentadas já com o cadastro dos nomes dos alunos. A proposta parte de apresentar por meio de projeção os enunciados, e os estudantes respondem com alternativas *A*, *B*, *C* ou *D* nos *Plickers*. As respostas são colhidas por um aparelho móvel (do próprio mediador da atividade) e são automaticamente apresentados os resultados e *feedback* do professor. A turma ficou muito animada pela execução das atividades, por ser algo novo e a interação de todos.

Encontro 3:

Por aquela turma já está trabalhando o Impressionismo, a *Belle Époque*, e já entrando nos movimentos modernistas, o pesquisador sugeriu trabalhar um episódio da série intitulado “*Vincent and the Doctor*” (décimo episódio da quinta temporada de *Doctor Who*, produzido pela BBC - 2010). A turma foi previamente informada que teríamos essa exposição e os próprios estudantes levaram pipocas, sucos e outros lanches. A duração do episódio foi de 47 minutos em língua inglesa com legendas em língua portuguesa.

Todos os estudantes estavam empolgados pela exibição, por se tratar de uma ficção científica, mas que dava ênfase na vida do pintor Vincent van Gogh, os alunos compreenderam bem sobre o movimento impressionista e se emocionaram com o enredo da história apresentada. O professor, por intermédio do pesquisador, apresentou alguns questionamentos por meio de uma plataforma intitulada *Mentimeter* (lá permite construir enquetes, questionários e nuvens de palavras de forma interativas). Os estudantes poderiam responder de forma individual, dupla ou trio, eles escaneavam o *QR Code* ou entrava no endereço disponível pelo professor, no grupo de *WhatsApp*

da turma. A sequência didática na plataforma necessitava do uso de aparelho móvel e acesso à *internet*, o que já era cedido pela instituição de ensino.

Foram feitas perguntas discursivas e as respostas dos estudantes foram apresentadas de forma interativa pela plataforma *Mentimeter*, por meio de nuvem de palavras ou balões de textos, destacando em fonte maior as ocorrências mais citadas e em fonte menor as poucas ocorrências obtidas. Havia um total de 28 alunos e 12 respostas obtidas (alguns estudantes respondiam em grupos) por questão de poucos aparelhos disponível no momento. A sequência de perguntas e discussões foram de cunho formativo sobre o episódio visto. Pelas seleções de respostas obtidas dos alunos, deu para perceber o engajamento da turma diante das propostas apresentadas.

Encontro 4:

Apresentação em seminários dos próprios estudantes sobre as vanguardas europeias. Foi direcionado durante a semana para os alunos pesquisar no laboratório de informática, biblioteca da instituição e/ou outras fontes, sobre os principais movimentos das vanguardas. Os próprios discentes como protagonista da aprendizagem buscaram diversos trabalhos e apresentaram por meio de recursos audiovisual (*slides, canva, prezi, vídeos* entre outras ferramentas). A turma foi dividida em 5 grupos com até 15min de apresentação cada equipe, discutindo sobre o: (i) Expressionismo, (ii) Cubismo, (iii) Futurismo, (iv) Dadaísmo e (v) Surrealismo, nos movimentos das pinturas, arquitetura, escultura, música, cinema e teatro com ênfase na Literatura.

Os últimos minutos da aula o professor titular também preparou 5 perguntas sobre os temas apresentados por meio da plataforma *Kahoot*. Essa plataforma selecionada, traz uma interação com os alunos muito interessante, porque além deles serem avaliados, os estudantes conseguem perceber um *feedback* instantâneo de todos da turma: por meio de um *ranking* de pontuações, o que estimula a competição entre os envolvidos.

Encontro 5:

Na última mediação com o pesquisador, foi proposto três momentos, previamente acordado com a turma e o professor titular: primeiro, uma exposição das obras do modernismo; segundo foi uma visita virtual; e, por fim, um *quiz* com “torta na cara”.

A ação inicial consistiu em apresentar uma intertextualidade das vanguardas e a contemporaneidade, por meio de pintura na tela. Os próprios alunos se organizaram para uma troca de telas, como um “amigo secreto” entre eles. Foi um momento muito emocionante, pois, todos produziram belíssimas obras trazendo as características dos movimentos apresentados e presenteando um colega da classe.

O segundo momento foi uma “viagem” por meio do *Google Cardboard*. Tal recurso, feito de papelão e financiados pelo professor titular e o pesquisador, trazia uma experiência de RA ou RV (realidade aumentada ou realidade virtual), que permitia uma interação em espaços virtuais com o uso de um *smartphone* e aplicativos acessíveis as ferramentas. Os alunos poderiam visitar museus e obras do mundo inteiro. Os próprios recursos do Google Arte e Cultura já permitem também uma interação até mesmo sem a ferramenta do *Cardboard*.

E no terceiro momento, foi mostrado uma seleção de outras obras dos movimentos das vanguardas, a qual os alunos tinham que responder *quizzes* interativos apresentados na plataforma *Genially*. Pelo próprio incentivo da turma, foi proposto “torta na cara”, caso não tivesse a assertiva mais rápida ou correta.

Encontro 6:

Esta última sequência didática, consta as propostas do professor titular. Foi apresentado a turma mais um pouco sobre a Semana da Arte Moderna de 1922 e os pré-modernistas, por meio de vídeos do *YouTube*, o próprio material didático da instituição e *slides*, mostrando as obras e críticas de Euclides da Cunha, Lima Barreto, Monteiro Lobato, Augusto dos Anjos, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, e Manuel Bandeira, entre outros (Ormundo; Siniscalchi, 2020).

Consolidando todas as propostas, foram selecionados ou adaptados previamente, pelo docente titular, um simulado do ENEM e de outros vestibulares que contemplem os conteúdos trabalhados até aqui. Os alunos executavam as respostas no laboratório de informática da instituição de ensino, por meio da plataforma *Google Forms*.

Considerações

A maioria dos recursos apresentados eram novidade para a instituição e os alunos. Tanto o docente quando os educandos abraçaram bem as propostas elencadas. Havendo um planejamento e ferramentas adequadas para a execução das tarefas, todos saem a ganhar no processo de ensino e aprendizagem.

Com isso, essa proposta metodológica buscou refletir sobre o processo de aprendizagem por parte dos educandos e o *feedback* do professor em relação às avaliações do período estudado por meio de questionários abertos e fechados. E obtendo resultados positivos pela instituição campo. Muitos dos registros de imagens nesta proposta foi suprido, por ser considerado aqui, neste espaço, apenas um resumo dos trabalhos. Mas, que podem ser contemplados nas redes sociais dos estudantes.

E, concluindo, notou-se um grande aprendizado e interesse por parte dos estudantes, por meio dos *feedbacks* dos encontros e satisfação de forma explícita pelo docente e equipe pedagógica da instituição aplicada.

Referências

BBC. *Vincent and the Doctor*. Temporada 5, episódio 10 da série Doctor Who. 47min, 2010.

BACICH, Lilian; MORAN, José. **Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática**. Porto Alegre: Penso, 2018.

BOSI, Alfredo. **História concisa da literatura brasileira**. São Paulo: Cultrix, 2015.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular, BNCC**. Brasília: MEC, 2018.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina. **Fundamentos da metodologia científica**. São Paulo: Atlas, 2021.

MARTINS, Ana Patrícia Sá. **Processos de (trans) formação de futuros professores e a construção de letramentos didático-digitais**. Tese em Linguística Aplicada. São Leopoldo: UNISINO, 2020.

ORMUNDO, Wilton; SINISCALCHI, Cristiane. **Se liga nas linguagens: português**. São Paulo: Moderna, 2020.

SUTHERLAND, John. **Uma breve história da literatura**. São Paulo: Ipm, 2017.

TELES, Gilberto Mendonça. **Vanguardas europeias & Modernismo brasileiro: apresentação e crítica dos principais movimentos vanguardistas**. Rio de Janeiro: José Olympio, 2022.